

Хроненко І. В.Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ЦЕРКОВНІ СТАРОЖИТНОСТІ В ЕКСПОЗИЦІЇ ВИСТАВКИ ПРИ
XIV АРХЕОЛОГІЧНОМУ З'ЇЗДІ В ЧЕРНІГОВІ (1908 р.)**

Всеросійські археологічні з'їзди (1869–1911) створили практику організації науково-просвітницьких виставок, які проводили у період своєї діяльності. За правилами археологічних з'їздів, затвердженими міністром народної освіти графом Дмитром Андрійовичем Толстим 12 грудня 1868 р., § 26 встановлено, що при з'їздах “предполагается устроить, если окажется возможным, археологическую выставку”¹. А також зазначалось, що було б бажано під час виголошення доповідей і рефератів надавати самі артефакти, а за їхньої відсутності – копії або малюнки². Отже, ці предмети, малюнки, а пізніше і фотографії, оформлювали як експозиційний матеріал в окремих приміщеннях при наукових форумах. Організовували експозиції Попередні комітети. До їхніх обов'язків входили питання пошуку і відбору матеріалу, оформлення виставки, науковий опис експонатів, а також підготовка каталогу. При цьому виставки мали як наукову, так і суто просвітницьку мету.

Експонати виставок часто ставали темою досліджень та знайомили як професіоналів, так і широкий загал з останніми досягненнями науки, демонстрували результати археологічних пошуків³. Представлені на виставках пам'ятники християнської культури належали до найрізноманітніших груп: це були ікони, живопис, стародруки та рукописні книги, предмети церковного одягу, покрови, різноманітні хрести, Євхаристичні предмети, фрагменти храмової архітектури⁴.

У розгляді діяльності археологічних з'їздів важливим аспектом є аналіз учасників виставок. Таким чином, в підрозділах, що відображають розвиток релігійної культури і побуту, серед учасників можна було виділити не тільки архіви, музеї, давньосховища, громадські організації, збирачів та колекціонерів різного соціального статусу, а також і численні релігійні організації та духовно-просвітні установи. Нерідко траплялось, що колекції церковних старожитностей, які надсилали на з'їзд, потім дарували власники до місцевих музеїв або давньосховищ⁵.

З розвитком наукової діяльності з'їздів виставки все більше урізноманітнювали характер. Вони були ефективною формою міждисциплінарної взаємодії, а для дослідників стали конкретним предметним засобом організації наукових напрямків, що розвивалися. Вчені отримували доступ до пам'яток і мали змогу розширяти джерелознавчу базу досліджень⁶.

Каталоги, надруковані

Чернігівське реальне училище

¹ Съезд археологический в Москве. 16 марта 1869 г. [Предварительный комитет]. СПб., 1868. С. 6.

² Там же. С. 12.

³ Дементьева Ю. М. Памятники религиозной культуры в программе археологических съездов России (1869–1914) // Материалы научно-практической конференции “Исаакиевский собор между прошлым и будущим” (СПб., 5 декабря 2008 г.) СПб., 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.isaac.spb.ru/cathedral/num4/dementieva>

⁴ Там же.

⁵ Археологические съезды // Энциклопедический словарь: В 82 т. / Изд. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб, 1890. Т. II. С. 228-229.

⁶ Дементьева Ю. М. Памятники религиозной культуры в программе археологических съездов России...

під відкриття археологічних з'їздів, були унікальним джерелом для виявлення провінційних приватних збірок, характеристики наукової, колекційної та просвітницької діяльності губернських музеїв, архівів і бібліотек. Вони також відображали стан експозиційної практики другої половини XIX – початку XX ст.¹

XIV Всеросійській археологічний з'їзд 110-у річницю якого визначаємо цього року, був шостим, що проходив на українських землях. Вибір місця його проведення було не випадковим. Насамперед Чернігів готувався до ювілею (у серпні 1908 р. святкували 1000-річчя першої згадки про нього в літописі); по-друге, це був період, коли формувався історико-краєзнавчий рух, центрами якого стали Чернігівська губернська архівна комісія, Ніжинське філологічне товариство² та Чернігівське єпархіальне давньосховище. Частина організаційної та матеріальної підготовки до з'їзду взяли на себе губернські та повітові благодійні, просвітницькі та церковні організації.

Науковий інтерес становила велика виставка пам'яток місцевої старовини, переважну більшість яких зібрано під час підготовки до з'їзду. При цьому значну частину пам'яток вперше вводили в науковий обіг³.

З червня 1906 р. почав діяти Чернігівський попередній комітет з влаштування з'їзду, одним з підрозділів якого був “виставковий”. Комітет звертався до вчених товариств, комісій та приватних осіб, які мали окремі колекції або утримували музеї, з проханням взяти участь у виставці при науковому форумі. Першим відгукнулося Глухівське повітове земство, яке запропонувало зібрання пам'яток мистецтва та старовини. Старожитності було відправлено з губернських вчених архівних комісій: Тамбовської, Рязанської, Курської, Орловської і Воронежської. Участь в експозиції погодились взяти також церковні історико-археологічні товариства: київське (при Київській духовній академії) та орловське. Полтавський церковно-історичний комітет надіслав на виставку пам'ятки церковної старовини з давньосховища, що відкрилося в 1906 р. Низку експонатів зі свого музею українських старожитностей ім. В.В. Тарновського надала Чернігівська губернська земська управа. Полтавська губернська земська управа надіслала колекцію зі свого Природничо-історичного музею. Було зібрано історичні матеріали від приватних осіб після наукових експедицій по Чернігівській губернії. Такі експедиції фінансував, зокрема, єпископ Чернігівський та Ніжинський Антоній (Соколов), який саме тоді організував Єпархіальне давньосховище при духовній семінарії⁴. Владика розпорядився передати з архієрейського дому на виставку портрети архіпастирів. Аналогічні розпорядження надійшли від єпископа Новгород-Сіверського Нестора (Фоміна) (портрети взяли з Єлецького Успенського монастиря) і настоятеля Ніжинського Благовіщенського монастиря архімандрита Василя. Тож, на виставці було зібрано портрети майже всіх “иерархов Черниговских, от конца XVII и до половины XIX века”⁵.

В організаційних питаннях Комітету допомагали також єпископи Полтавський і Переяславський Іоанн (Смирнов), Курський і Обоянський Питирим (Окнов)⁶. Як зазначав у доповіді завідувач Полтавського давньосховища: “Сочувствуя задачам съезда владыка (Іоанн – И. Х.) помимо посылки на выставку коллекций Древлехранилища, оказал громадную услугу и тем, что своим авторитетным словом – устным и печатным – взывал к духовенству епархии, приглашая его принять ближайшее участие в съезде”⁷.

Підсумки діяльності Чернігівського Попереднього комітету було висвітлено в збірнику “Трудов”, де крім короткого звіту опубліковано описи архівних колекцій П. Я. Дорошенка і

¹ Деметтьева Ю. М. Выставочная деятельность русских археологических съездов (1869–1914) // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. СПб., 2002. Вып. 3. С. 80.

² Федоренко П. Нариси з історії Чернігівщини // Записки Чернігівського наук. тов.-ва. Чернігів, 1931. Т. 1. С. 9-31.

³ Каталог выставки XIV Археологического съезда в г. Чернигове / Под ред. П. М. Добровольского. Чернигов, 1908.

⁴ Приложение // Труды Черниговского предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда да в Чернигове. Чернигов, 1908. С. 5-6.

⁵ Там же. С. 7.

⁶ Там же.

⁷ Трипольский В. Церковный отдел выставки XIV Археологического съезда в Чернигове // Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй. Полтава. 1908. С. 60.

В. Д. Голіцина, фамільного архіву Кочубеїв, найбільш цінних документів з архівів Чернігівської та Ніжинської міських дум, а також матеріали про пам'ятки архітектури та мистецтва¹. Крім того, Комітет підготував і видав, завдяки пожертвам професора Д. Я. Самоквасова (700 руб.), каталог виставки².

Археологічний з'їзд проходив з 1 (14) до 12 (25) серпня за участі 281 делегата. Засідання відбувалися у восьми відділеннях (9-те – “Старожитності слов'янські” було закрито)³. На 28 основних засіданнях прочитано 85 наукових рефератів і доповідей. Треба зазначити, що з'їзд відрізнявся від інших регіональною спрямованістю. На ньому, як слушно відзначили дослідники, домінувала не археологічна, а культурно-художня тематика⁴.

Виставка, підготовлена до з'їзду, проходила в будівлі Чернігівського реального училища. На ній було представлено 5 600 експонатів у восьми відділах: пам'ятки археології; церковні старожитності; нумізматики, медалі, жетони; історичні пам'ятки; етнографічні пам'ятки; стародруки; рукописи і документи; картографія⁵. Треба зауважити, що створення експозиції затягувалося, бо деякі предмети привозили навіть в день відкриття з'їзду⁶.

Провідне місце на виставці належало відділу “Церковні старожитності”⁷, який складався з 1956 експонатів. Він займав 6 великих кімнат⁸, а збірка поділялась на 15 тематичних напрямів: 1) закладні церковні дошки; 2) ікони на дерев'яних дошках; 3) різьблені фігури святих та інші різьблені церковні предмети з дерева і металу; 4) ікони на полотні і картину на релігійну тематику; 5) антими́си; 6) плащаниці; 7) хрести; 8) дарохранительниці; 9) потири і ложиці; 10) диски та інші богослужбові предмети; 11) вінчальні вінці; 12) богослужбовий одяг духівництва (фелони, епітрахілі, поручі, підризники, стихарі, опліччя, пояси, воздухи, покровці та ін.); 13) пам'ятки церковного будівництва; 14) фотографії; 15) колекція натільних хрестів, ікони-складні та ін.⁹ Як відмітили фахівці, “...інтерес и важность [експонатів] усиливаются еще тем обстоятельством, что иногда они не только датированы, но и содержат записи об имени автора и его общественном положении. Количество таких вещей в хороших образцах удивительно”¹⁰.

Найбільш цікавою, на нашу думку, у відділенні “Церковних старожитностей” була колекція фотографічних знімків, яка містила види храмів, окремих реліквій і літургійних предметів з 11 повітів Чернігівської губернії (207 фотографій), а також 90 фотографій з інших єпархій¹¹. Потрібно відзначити й експонати літургійного шитва, виставлені на довгих рядах “екранів” – облямівки полотняних підризників, шовкове і срібне шиття покровів, золотошвейні роботи епітрахилей і риз. Багато предметів мали дати, які вказували на їхнє створення в XVII–XVIII ст. – добу відродження українського церковного мистецтва¹².

У залі з плащаницями найбільший інтерес викликала велика плащаниця з Покровської церкви с. Сулимівка Переяславського повіту із зображенням зняття Спасителя з Хреста, покладання Його до Гробу і зішестя Його у пекло. Крім незвичайності такої конструкції, на ній зберігся напис: “Вле 6974 (1466) Княгиня Олена вышила сий воздух великому Архистратигу Михаилу, Князю Михаилу Ондревичю и его Княгининих детям”. На пам'ятку звернули увагу академік О. І. Соболевський, професори М. В. Покровський, М. І. Петров,

¹ Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го археологического съезда в г. Чернигове. Чернигов. 1908. 180 с. + 8 с. (Приложение).

² Каталог выставки XIV Археологического съезда в г. Чернигове...

³ Приложение // Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. М., 1911. Т. 3. С. 128.

⁴ Ковпаненко Н. Г. Роль археологических з'їздів останньої третини XIX – початку XX ст. у дослідженні архітектурно-мистецької спадщини України // УІЖ. 2008. № 6. С. 106.

⁵ Каталог выставки XIV Археологического съезда...

⁶ Приложения // Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. С. 132-133.

⁷ Белецкий А. Отдел церковных древностей на XIV-м археологическом съезде в Чернигове. Чернигов, 1909.

⁸ Трипольский В. Церковный отдел выставки XIV Археологического съезда ... С. 61.

⁹ Церковные древности // Каталог Выставки XIV Археологического съезда... С. 1-168; Дополнение. С. 1-6.

¹⁰ Макаренко Н. Выставка XIV Археологического съезда в Чернигове // Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй. Полтава. 1908. С. 58.

¹¹ Церковные древности // Каталог выставки XIV Археологического съезда... С. 94-108; Дополнение С. 6.

¹² Трипольский В. Церковный отдел выставки XIV Археологического съезда... С. 61.

О. П. Голубцов. Вони прийшли до висновку, що плащаниця – велика рідкість, її можна віднести до часу князювання Івана III, і вона є даром князів Верейських¹.

Відділ “стародруків” складався з експонатів з колекції Івана Миколайовича Михайлівського, зібрань Архівної комісії, Єпархіального давньосховища і деяких приватних осіб. Групували книги за місцями друку (у 17 підрозділах налічувало 296 шт.) Окремо було виставлено мідні гравірувальні дошки (15 шт.)², з яких вдалося зняти відтиски, завдяки чому наукова спільнота змогла ознайомитись зі взірцями гравіювальної справи Середньовіччя³.

Деякі реферати та доповіді, виголошені на з’їзді, було присвячено окремим категоріям предметів, представлених на виставці, і фактично слугували доповненням до вже виданого каталогу. Як відзначали організатори, експонати мали “составить понятие о характере церковных древностей в Черниговской епархии и о состоянии религиозного искусства на Юге России в XVII–XIX веках”⁴. Графиня П. С. Уварова вказувала, що вивчення церковних старожитностей на виставці дає змогу “проследить как иноземные формы, вносимые в искусство в Малороссии, мало-по-малу вырождались, или скорее, перерабатывались, под влиянием местных мастеров и пониманий, в формы более доступных народу, более напоминающую ему окружающую природу, более отвечающую его взглядам и требованиям”⁵.

Протягом роботи з’їзду виставку відвідало 11 279 осіб⁶. Надрукований каталог виставки Чернігівського археологічного з’їзду надав поштовх для видання “Сборника Черниговского епархиального древлехранилища”⁷. Опис предметів цього давньосховища в “Прибавлении к Черниговским епархиальным известиям” почали ще під час роботи наукового форуму⁸. Згодом багато предметів, які експонували на виставці, стали власністю новоствореного Чернігівського єпархіального давньосховища⁹, а також поповнили збірку музею В. Тарновського. Але приміщення цих установ не дозволяли проводити повноцінну експозиційну роботу – предмети там лише складували.

Організатори з’їзду в день закриття виставки висловили побажання, щоб “городское и земское Управления при помощи дворянства и духовенства построили Городской Музей, в котором возможно будет соединить воедино все предметы древности, разбросанные по разным местам”¹⁰. Виставка проілюструвала для суспільства того часу, з одного боку, побут України минулого, її культуру і характер, а з іншого – засвідчила напрямки вивчення та збереження церковно-історичної спадщини в Україні на початку ХХ ст.

¹ Трипольский В. Церковный отдел выставки XIV Археологического съезда... С. 63-64.

² Старопечатные книги // Каталог выставки XIV Археологического съезда... С. 1-18; Дополнение. С. 1-11.

³ Приложение // Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. С. 55.

⁴ Церковные древности // Каталог выставки XIV Археологического съезда... С. 1.

⁵ Приложение. Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. С. 54.

⁶ Там же. С. 133.

⁷ Гейда О. С. Развитие церковно-исторического краеведства на Черниговщине у drugiej половине XVII – на початку ХХ ст. Автореферат дис. ... канд. іст. наук. К., 2002. 20 с.

⁸ Описание вещественных и письменных памятников Черниговского епархиального древнехранилища // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1908. № 14. С. 518-537; № 15. С. 615-636.

⁹ Макаренко Н. Е. Выставка XIV Археологического съезда... С. 56-57.

¹⁰ Приложение // Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908 г. Т. 3. С. 133.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018